

Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина // Горная промышленность. – 2018 – № 1 (137). – С. 22-28.

7. Цифровая экономика. Глобальные изменения на основе новых цифровых технологий и инновационных бизнес-моделей. ФЦП (лого) Фонд «Цифровые Платформы» Цифровая экономика Глобальные изменения на основе новых цифровых технологий и инновационных бизнес-моделей. – URL: <http://fidp.ru/research/digital> (дата обращения: 15.09.2021).

8. Casaló L., Flavián C., Guinalíu M. Redes sociales virtuales desarrolladas por organizaciones empresariales: Antecedentes de la intención de participación del consumidor / L. Casaló, C. Flavián, M. Guinalíu // Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. – 2011. – № 15. – P. 42-51.

9. Ochoa Siguencia L. Contemporary Information Technologies In Business Management. Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute, Czestochowa 2018. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/326649165> CONTEMPORARY INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS MANAGEMENT/citation/download (дата обращения: 07.10.2021).

10. Sirkin H., Zinser M., Rose J. The Robotics Revolution. The Next Great Leap in Manufacturing. Boston: BCG, 2015. – 28 p.

11. Wixom B., Todd P. A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance / B. Wixom, P. Todd // Information Systems Research. – 2005. – № 16 (1). – P. 85-102.

УДК 339.138:004.738.5

DOI

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

БАРЫШНИКОВА Л.П.,
д-р экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Представлен усовершенствованный подход к выбору рациональной маркетинговой интернет-стратегии в условиях неопределенности,

предполагающий однозначную оценку наиболее влияющих критериев выбора.

Ключевые слова: стратегия, интернет-среда, цифровизация, интернет-трафик, торговая интернет-площадка.

CHOOSING A RATIONAL ONLINE MARKETING STRATEGY IN THE FACE OF UNCERTAINTY

**BARYSHNIKOVA L.P.,
doctor of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

An improved approach to the choice of a rational marketing Internet strategy in conditions of uncertainty is presented, involving an unambiguous assessment of the most influential selection criteria.

Keywords: strategy, Internet environment, digitalization, Internet traffic, trading Internet platform.

Актуальность. Сегодня маркетинг является одной из самых динамично развивающихся областей экономической и социальной деятельности, следовательно, требует постоянного пересмотра традиционных концептуальных и инструментальных подходов. Параллельно с глобализацией и развитием информационных технологий стремительно меняется сфера торговли, перемещаясь в интернет-пространство и представляя совокупность маркетинговых интернет-стратегий.

В условиях информатизации и глобализации классические маркетинговые стратегии теряют свою значимость как эффективного инструмента продвижения и сбыта товара. Бесконечное множество факторов, влияющих на их формирование, определяет уникальность и неповторимость каждой из стратегий, одновременно образуя чрезвычайно широкое их разнообразие.

Одновременно с трансформацией маркетинговых способов и приемов, акцент которых смещается от маркетолога к потребителю в интернет-среде, формируются и стратегии.

Анализ последних исследований. Теория и практика маркетинга использует результаты научных исследований многих зарубежных авторов: А. Кошик, Я. Нильсен, Д. Траут, Б. Халлиган, Х. Хершген.

Значительный вклад в развитие теоретической базы маркетинга внесли российские ученые: Г.Л. Багиев, И.С. Березин, В.С. Голик, Е.В. Клавдиева, В.П. Лукин, Н.С. Перекалина, С.В. Стрижак и ряд других исследователей. Многовекторным направлениям исследования маркетинга, и в частности интернет-маркетинга, посвящены работы Л.И. Архиповой, Н.Ю. Власовой, А.Н. Германчук, С.В. Салиты, Т.С. Максимовой и других ученых.

Цель статьи – представить усовершенствованный подход к выбору рациональной маркетинговой интернет-стратегии в условиях неопределенности, предполагающий однозначную оценку наиболее влияющих критериев выбора.

Изложение основного материала исследования. Продвижение в социальных сетях – явление, набирающее популярность в последние годы. Даже если не все в курсе того, что означает термин, то названия наиболее распространенных социальных сетей слышали многие из тех, кто об интернете знает лишь понаслышке. Продвижение в социальных сетях является относительно новым видом услуг, причем весьма эффективным.

Продвижение в социальных сетях – SMM (Social Media Marketing) означает буквально привлечение внимания к компании посредством SMM-продвижения бренда. Целью такой работы является увеличение трафика путем привлечения посетителей на ресурс из социальных сетей. Этот тип продвижения становится все более актуальным в последнее время и по причине роста популярности последних, и по причине плавного снижения эффективности классических методов интернет-маркетинга.

Социальные сети – это гигантская по численности аудитория, информация в них распространяется с огромной скоростью. Немаловажным достоинством социальной сети можно назвать возможность подробного детального таргетирования по различным параметрам и возможность оплаты только за переходы.

В интернет-среде существует множество стратегий, каждая из которых представляет собой комплекс последовательных стратегических решений с учетом перспективных направлений развития бизнеса. Проанализировав и обобщив информацию в этой сфере, можно выделить маркетинговые интернет-стратегии продвижения товаров и услуг, наиболее востребованные в интернет-среде (табл.1).

Основные маркетинговые интернет-стратегии продвижения
товаров и услуг

Стратегии продвижения	Алгоритм действий
Целевая стратегия	Систематизация входящей информации; подготовка исходящей документации; контроль качества.
Управление имиджем и репутацией	Подготовка исходящей документации; составление коммерческого предложения; контроль качества.
Тестирование рекламных площадок	Подготовка исходящей документации; составление коммерческого предложения; контроль качества.

Следует отметить, что каждой стратегии свойственны определенные сценарии взаимодействия с целевой аудиторией, а это означает, что к каждому покупателю нужен персональный подход. Портрет клиента в сети интернет представляет собой активного пользователя различными средствами связи и социальных ресурсов. Основные сценарии интернет-маркетинга, необходимые для реализации маркетинговых интернет-стратегии продвижения представлены на рис. 1.

Рис. 1. Сценарии взаимодействия с целевой аудиторией в интернет-среде [1,2]

Использование сценариев позволит оптимизировать деятельность интернет-маркетинга фирмы в отношении целевой аудитории, они могут применяться как одновременно, так и по очередности. Целесообразность использования сценариев интернет-маркетинга обусловлена их применением в маркетинговых интернет-стратегиях продвижения товаров и услуг.

Каждый сценарий предусматривает использование специальных маркетинговых интернет-мероприятий, что влечет за собой соответствующие расходы.

Реализуя маркетинговую интернет-стратегию в условиях неопределенности с использованием сценариев интернет-маркетинга, структурное подразделение фирмы имеет возможность вносить корректировки в стратегию с учетом внезапного изменения ситуации на интернет-рынке.

Целевая стратегия нацелена на привлечение целевого сегмента веб-сайта фирмы, который имеет высокую покупательную способность путем эффективного маркетингового воздействия для получения ожидаемого результата. Для этого используются такие источники трафика как: социальные сети, социальные медиа носители, PR биржи, контекстная, медийная, баннерная реклама, электронная доска объявлений, фоновая и цифровая реклама, электронная почта.

Целевая стратегия может реализовываться посредством вариаций стратегии: «сбытовой таргетинг», «маркетинговое преследование», «маркетинговое манипулирование».

Стратегия управления имиджем и репутацией используется для повышения имиджа доверия у пользователей, узнаваемости бренда при продвижении его в сети интернет. Для этого могут быть использованы следующие два подхода:

во-первых, продвижение по информационным поисковым запросам, продукции и услуг конкурентов, конкурентным брендам, активизирует влияние на потенциальных потребителей, которые являются потребителями фирм конкурентов.

во-вторых, увеличение цитирования в социальных сетях. Сотрудники подразделения интернет-маркетинга должны создавать и увеличивать положительное информационное влияние на целевой сегмент интернет-ресурса, реагировать, отвечать и нивелировать негативную реакцию, так как существующие пользователи самостоятельно распространяют рекламную информацию. Эффект

рекламной кампании зависит от количества и качества рекламного контента. Это все будет влиять на положительную реакцию существующих и потенциальных пользователей сайта фирмы и стимулировать их к определенным коммерческим действиям.

Таким образом, сотрудники подразделения интернет-маркетинга имеют возможность минимизировать затраты на рекламу и в то же время за счет точной настройки показа различных видов рекламы увеличивается маркетинговое влияние на клиентуру и прогнозируемый объем продаж.

При реализации стратегии тестирования рекламных площадок происходит анализ и оценка рекламных площадок и поисковых запросов с целью оценки объема спроса на товар или услугу, определение стоимости достижения маркетинговых целей и эффективности каждого источника трафика. При этом используют контекстную рекламу, медийную рекламу, баннерную рекламу, цифровую рекламу, осуществляется оценка качественных результатов, как отношение затрат на привлечение целевой аудитории к коммерческому эффекту. Это позволяет просчитать необходимый бюджет и оценить прогнозный объем продаж продукции в сети интернет.

Реализация описанных выше стратегий (в качестве примера) на основе предложенных сценариев и алгоритмов имеет целью повышение эффективности маркетинг-менеджмента фирмы. Общеизвестно, что, результативность интернет-маркетинга определяется наличием ресурсов предприятия: финансовыми, интеллектуальными, организационными, кадровыми, технико-технологическими и т.д. Целью оценки эффективности является выбор наиболее выгодного маркетингового инструментария и его сравнение с деятельностью конкурентов.

Однако, один из влияющих факторов на эффективность и результативность фирмы – уровень лояльности целевой аудитории. Этот показатель отражает на сколько положительно клиент относится к товару или услуге предприятия, посещая его интернет-ресурс (например, торговую площадку) [5].

Следующий важный показатель, который определяет количество пользователей, заинтересованных в товарах и услугах предприятия и является одним из ключевых в web-аналитике – это потенциальная текущая ёмкость целевого рынка или конкретной торговой интернет-площадки.

По сути, внедрение сценариев и алгоритмов взаимодействия в маркетинговые интернет-стратегии позволяет положительно влиять на динамику данных показателей. Данная взаимосвязь представлена графически на рис. 2.

Как видно, высшая степень лояльности соответствует постоянному клиенту фирмы. Однако, при повышении уровня лояльности целевой аудитории имеет место распространение положительной информации о торговой марке на общее количество посетителей интернет-ресурса фирмы.

Очевидно, что потенциальная текущая ёмкость торговой интернет-площадки связана прямой зависимостью с уровнем лояльности целевой аудитории, а основной целью маркетинговых интернет-стратегий является повышение значений этих показателей, как критериев выбора рациональной стратегии.

Рис. 2. Пирамида лояльности целевой аудитории

Изучив опыт множества отечественных и зарубежных предприятий можно утверждать о существовании перечня показателей лояльности, которые используют современные менеджеры на практике, такие, как: скорость визита; количество возвращений на сайт; время, проведенное на сайте и многие другие [5]. Несмотря на наличие данных показателей, они не являются комплексными и каждый сам по себе определяет лишь некоторую часть характеристики показателя лояльности.

На основе результатов исследования факторов результативности интернет-маркетинга обосновано, что показателем лояльности целевой аудитории может выступать интернет-трафик (Y). Очевидно, что чем больше его величина, тем выше уровень лояльности целевой аудитории. То есть $Y \rightarrow \max$ выступает целевой функцией маркетинговой интернет-стратегии. Это условие является необходимым для выбора рациональной стратегии. В нашем случае рациональной является такая стратегия, выбор которой основан на достижении оптимальных показателей развития конкретного предприятия.

Потенциальная текущая емкость торговой интернет-площадки (E) определяется из соотношения количества пользователей (m) и числа заказчиков (n): $E = n/m$.

В идеальном случае все пользователи должны совершить заказ, то есть $E \rightarrow 1$. Это условие является достаточным для выбора рациональной стратегии.

Таким образом, задача выбора рациональной стратегии является многокритериальной. Для ее выбора требуется однозначная оценка, которую целесообразно выполнить с помощью анализа эвклидовых расстояний:

$$R = \sqrt{\left(Y_i / Y_{\max}\right)^2 + \left(E_i / E_{\max}\right)^2}, \quad (1)$$

где Y_i и E_i – параметры i -й маркетинговой интернет-стратегии, а Y_{\max} и E_{\max} – наилучшие параметры среди рассматриваемых стратегий.

Выводы. В результате исследования представлен научно-методический подход к выбору рациональной маркетинговой интернет-стратегии, который в отличие от многомерной неопределенности существующих критериев предполагает

однозначную оценку с помощью анализа эвклидовых расстояний наиболее значимых критериев, таких как интернет-трафик и потенциальная текущая емкость торговой интернет-площадки.

Список используемых источников

1. Барышников К.С. Стратегия продвижения имиджа компании с помощью инструментов интернет-маркетинга. //Структурное развитие социально-экономических систем. Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.16 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 173-178.

2. Барышников К.С. Цифровой маркетинг: проблемы и перспективы. / Барышников К.С. // Торговля и рынок: научный журнал, выпуск № 3 (47), том. 2, 2018. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2018. – С. 22-28.

3. Герасикова Е.Н., Власова А.А. Современные тенденции развития интернет-маркетинга и электронной торговли //Universum: Экономика и юриспруденция. Электрон. научн. журн. 2019. № 1 (58). URL: <http://7universum.com/ru/economy/archive/item/6773>

4. Интересные факты про интернет-торговлю в мире в 2020 году. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/>)

5. Клавдиева Е.В. Основы методологии разработки системы ключевых показателей эффективности // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2015 – С. 17-22.

УДК 331.28:338

DOI

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

ЗОРИНА М.С.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика